

MAKTABGACHA TA'LIMDA TRIZ PEDAGOGIKASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

¹O'rinova Feruza Uljayevna, ²Karimova Gulshoda

¹FarDU dotsenti

²FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049215>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'limda TRIZ ta'limi orqali bolalarda tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash (ijodkorlik), hamkorlik, muloqot, jismoniy bilim, kreativ, shu bilan birga produktiv fikrlashni o'stiradi, shuningdek bolalar faolroq va o'z bilimlarida tashabbus ko'rsatishga qodir bo'ladilar. Maqolada maktabgacha ta'lim o'quv jarayonida TRIZ elementlaridan foydalanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar bayon etilgan

Kalit so'zlar: TRIZ, produktiv fikrlash, nostandart, original echim, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, global, ekspert, ijodkorlik, ilmiy madaniyat, assotsiatsiya.

Аннотация. Благодаря ТРИЗ-образованию в дошкольном образовании у детей развивается критическое мышление, творческое мышление (творчество), сотрудничество, общение, физические знания, творческое и в то же время продуктивное мышление, дети становятся более активными и проявляют инициативу в своих познаниях. уметь показать. В статье изложены методические рекомендации по использованию элементов ТРИЗ в образовательном процессе дошкольного образования.

Ключевые слова: ТРИЗ, продуктивное мышление, нестандартность, оригинальное решение, логическое и критическое мышление, глобальность, эксперт, творчество, научная культура, объединение.

Abstract. Through TRIZ education in preschool education, children develop critical thinking, creative thinking (creativity), cooperation, communication, physical knowledge, creative, and at the same time productive thinking, and children are more active and take initiative in their knowledge. will be able to show. Methodological recommendations on the use of TRIZ elements in the educational process of preschool education are described in the article

Keywords: TRIZ, productive thinking, non-standard, original solution, logical and critical thinking, global, expert, creativity, scientific culture, association.

Yangicha ijtimoiy sharoitda ta'lim-tarbiyada ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, bolalarning mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish zamon talabi, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev o'zining “Yangi O'zbekiston strategiyasi” nomli kitobida - “Bugun hayot yangicha fikrlash va ishlash, milliy “aql markazlari” mizni shakllantirishni talab etmoqda” deb alohida ta'kidlab o'tganlar.

Haqiqatdan ham, biz yaratishimiz kerak bo'lgan milliy aql markazlarimizda bolalar o'rganishi kerak bo'lgan ko'nikmalarga tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash (ijodkorlik), hamkorlik, muloqot, jismoniy bilim, mantiqiy matematika va ijtimoiylashuv kabi ko'nikmalar kiradi. Bolalarda bu ko'nikmalarni tarkib topdirish uchun o'quv dasturiga o'zgartirish kiritilgan holda o'quv jarayoniga tadbiiq etilishi kerak.

Yuqoridagi maqsadni amalga oshirishda maktabgacha ta'limda TRIZ ta'limi muhim rol o'ynaydi. TRIZ ta'limi XXI asr muammolariga javob berish uchun mos yondashuv hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, ko'pgina adabiyotlarda TRIZ ijodkorlik, muammolarni hal qilish, ilmiy izlanish va tanqidiy fikrlashni yaxshilash va boshqa kognitiv imtiyozlarni ta'minlash uchun

mashhur pedagogik usuldir. U erta bolalik ta'limida integral ta'limga o'rgatiladi va bolalarning kundalik kuzatuvini orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, TRIZ o'rganishning ta'siri bolalarni faolroq va o'z bilimlarida tashabbus ko'rsatishga qodir bo'lishlarini muhokama qiladi.

TRIZ- (ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) bu pedagogikaning bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatadigan alohida yo'nalishi. Ko'pchilikda savol tu'g'iladi. TRIZ yana bir yangi modaga chiqqan tekshirilmagan metodikami? Haqiqatdan ham kerakmi, foydalimi? Yoki bolalarni TRIZ bilan shug'ullanish o'rniga bizga tushunarliroq bo'lgan boshqa sohalar bilan shug'ullangani yaxshimi? Matematika bolalarni logik, algoritmik fikrlashlarini o'stiradi. Jismoniy tarbiya esa jismoniy jihatdan rivojlantiradi. Rus tili grammatik va nutqiy qobiliyatlarini o'stiradi. TRIZ esa ijodiy fikrlash malakasini o'stiradi. Ijodiy fikrlashni nafaqat bolalar xattoki kattalarda ham o'stirish mumkin. Darhol hayolingizga ijodkorlik bilan bog'liq haykaltaroshlik, rassomlik, musiqa, raqs she'riyat kabi narsalar kelishi tabiiy. Aslida unday emas. Haqiqiy ijodkorlik inson har doim qandaydir ishni intruksiyasi, ya'ni yo'riqnomasiz amalga oshirayotganda yuzaga chiqadi. Masalan; bola siz yo'qligingizda dars stolini o'zi uchun qulay joylashtirib olganida, yoki boshliq ishchilarni qanday qilib jazolamay qo'rqitmay ish unumdorligini oshirish yo'lini hal qilganida, xullas har bir masalaga yechim topganida inson ijodiy fikrlashni amalga oshiradi.

TRIZ- (ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) bu pedagogikaning bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatadigan alohida yo'nalishi. TRIZ bu kreativ, shu bilan birga produktiv fikrlashni o'stiradi.

Maktabgacha ta'lim o'quv jarayonida TRIZ elementlaridan foydalanish bo'yicha ish bosqichlari:

Birinchi bosqichning maqsadi - bolani hamma joyda o'rab turgan qarama-qarshiliklarni topish va farqlashga o'rgatish.

- Gul va daraxt o'rtasida qanday umumiylik bor?
- Plakat va eshik o'rtasida qanday umumiylik bor?

Ikkinchi bosqichning maqsadi - bolalarni fantaziya qilishga, ixtiro qilishga o'rgatish. Masalan, qulay va chiroyli yangi stulni taklif qilish taklif qilindi.

Navbatdagi bosqichda bola olingan bilimlarni qo'llaydi va muammolarning nostandart, original echimlaridan foydalanib, har qanday qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topishni o'rganadi.

O'quvchi yaxshi o'qisa, ota-onasining, ustozining yo'rig'idan chiqmasa, maktabni tugatib, oliygohlarga kirib, bitirib, bir ishni boshini tutsa, ishlab nafaqaga chiqsa TRIZ nimaga kerak deb o'ylashingiz mumkin. To'g'ri, 30-40 yil oldin boshqa hech narsa kerakmasdi, odamlar maktabni bitirib, bir ishga kirib, to nafaqagacha bir xil faoliyatni hotirjam bajarib yuraverishardi. Lekin hozir jadal taraqqiy etayotgan bu hayotda ko'p ishlar robot, avtomatika tomonidan bajarilmoqda. Hozir bir xil ishni bosh qotirmay bajarib yurgan insonlar hech kimga kerakmas. Hozir o'z ishiga ijodiy yondashadigan, optimal yo'llarni topa oladigan, shablonlarni o'zgartira oladigan, tejay oladigan, rivojlantira oladigan, kreativ yechim bera oladigan insonlar qadrlanmoqda.

Demak, oldimizda muhim savol ko'ndalang bo'lmoqda; “Qanday qilib bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish mumkin? “Buning uchun bola oldida muammolar, masalalar qo'yilishi kerakki, ularni instruksiyasiz hal qilish lozim bo'lsin. Ayni shu yerda bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari harakatga tushadi. Masalan; kechki payt oilaviy gulhan yonida suhbatlashib, isinib o'tiribmiz, shu vaqtda kechki ovqat uchun kolbasa qovurish kerak bo'ldi. Ma'lumki, kolbasa qovurish uchun olovni o'chirib lang'illagan cho'g' holiga keltirish kerak. Olov o'chsa noqulay, qorong'i va sovuq bo'ladi. Masala paydo bo'ldi; nima qilish kerak olov ham o'chmasin, kolbasa ham yaxshi qovurilsin? Mana bu hayotiy ijodiy masala. Buni yechishning instruksiyasi yo'q.

Ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamni yugurishga majburlash qanchalik qiyin bo'lsa, ijodiy fikrlashi rivojlanmagan odamni ham bunday masalalarni yechishga majburlash shunchalik befoyda. Ijodiy fikrlashga o'rganmagan bolalar ham boshini qotirishga erinishadi yoki yuzaki yechimlarni taklif qiladi. Mana shu joyda TRIZ pedagogika yordamga keladi. Bolalarni bunday hayotiy masalalarni yechishga majburlashning foydasi yo'q. Avvalo ularni bunga oddiyroq mashqlar bilan tayyorlash kerak.

Birinchi bosqichda bolalar bilan birga savol berishni o'rganamiz. Imkoni boricha ko'proq savollar. Masalan, Qiziqarli mantiqiy savollar:

- Qaysi parranda tezroq suzadi - o'rdakmi yoki tovuqmi?
- Qaysi biri gulga tezroq yetib boradi - kapalakmi yoki ari?
- Bir tomonda tovuqlar, ikkinchi tomonda o'rdak. O'rtada orol. Orolga kim tezroq suzadi?

- O'rmon ustidan uchta baliq uchib ketdi. Ikkitasi qo'ndi. Qanchasi uchib ketgan?
- Ikki timsoh uchdi - biri qizil, ikkinchisi ko'k. Qaysinisi tezroq uchadi?
- Onamning Mosh laqabli mushugi, Dilnoza ismli qizi va Olapar laqabli iti bor. Onamning nechta farzandi bor?

- Shimoliy qutbda timsohlar nima yeydi?
- Nima balandroq qichqiradi: xo'rozmi yoki sigirmi?
- Daraxtdan tarvuzni tanlashning eng yaxshi usuli qanday?
- Agar chivin muzga urilsa nima bo'ladi?

Bunday savollarning sanog'i yo'q. To'g'ri voki noto'g'ri javobning o'zi yo'q. Turli-tuman yechim variantlari bor, xolos. Bu narsa bolalarni yana va yana o'ylashga o'rgatadi. Va o'z g'oyalarini bayon qilishga qo'rqmaydigan bo'ladi. Natijada asta-sekin ijodiy fikrlashlari rivojlanib boradi. Bunday mashqlar TRIZ pedagogikada juda ko'p. Ular sekin-asta, kundan-kunga bolalarda topqirlikni, ijodkorlikni o'stiradi.

TRIZ bu kreativ, shu bilan birga produktiv fikrlashni o'stiradi. Ba'zilar doimo kreativ fikrlaydilar, yangidan-yangi takliflar beradi, ammo ularning fikrlari, g'oyalari oxiriga yetmaydi. TRIZ bilan bu g'oyalar o'nlab variantlar o'yqlab ko'rish hisobiga oxiriga yetadi, natijada ajoyib nostandart ixtirolarga erishish mumkin.

Kreativ fikrlashning asosiy maqsadi ham shu.

Maktablarda yechish instruksiyasi bor masalalar beriladi. Hayotda esa bunday bo'lmaydi. Hayotiy masalalar yechishda instruksiya yo'q. Har kim buni o'z holicha yechadi. An'anaviy ta'lim sistemasida maktablar xuddi fabrika sistemasidek ishlaydi. Chunki bu sistema industriya rivojlangan davrda tashkil topgan. U vaqtda ta'limning maqsadi yosh avlodga madaniyatimizni, an'analarimizni singdirish va zavod-fabrikalar uchun ishchilar tayyorlashga qaratilgan edi. Maktablarda an'anaviy ta'limda o'quvchilar tayyor ma'lumotlarni faqat tinglashadi yodlashadi va takrorlab aytib berishadi. Bu yerda mantiqiy, tanqidiy fikrlash bo'ladimi? Albatta yo'q. Umuman ijodkorlik qilmay turib ham, muammolarga yechimlar topmay turib ham, boshni qotirmay turib ham maktabni a'loga bitirish mumkin. Ta'lim sohasidagi eng katta muammo mana shunda.

TRIZ pedagogika maktab vaqtidayoq hayotni mantiqiy, tanqidiy fikrlash orqali qabul qilishni o'rgatadi.

XXI asr butunlay o'zgacha kompetensiyalarni talab qiladi. Chunki biz bolalarimizni o'zimiz hali bilmaydigan kelajak hayotda yashashga o'rgatishimiz kerak. Ilgari biz bolalarga adang ham bobong ham hisobchi bo'lgan, yomon bo'lishmadi, sen ham hisobchi bo'lasan derdik.

O`sha zamonga bu to`g`ri kelardi . Lekin hozir bunday deyish mumkin emas. Chunki bugungi kunda ba`zi professiyalar massoviy yo`qolib, yangilari paydo bo`lmoqda. Masalan 10-15 yildan keyin qanday professiyalar kerak bo`lishini bila olmaymiz. Demak, bolalar o`zlari o`ylashi, o`zlari muammolarni ko`ra olishi, nosandart vaziyatlarda nostandart yechimlarni bera olishni bilishlari kerak. Bunday sifatlersiz yangi dunyoda yashash qiyin, mumkin emas desa ham bo`ladi. Shuning uchun ham maktab va hayot orasida katta jarlik bor. Ko`pchilik shu yerda o`zini yo`qotib , muammolar girdobida yeniladi. TRIZchilar mana shu jarlikdan o`tish uchun ko`prik yasashni maqsad qilgan deyish mumkin.

Tajribalar shuni ko`rsatadiki, TRIZ bilan ishlashda konfliktlar kamayib, motivatsiya oshadi. Har qanday oz`garishni inson avvalo o`zidan boshlashi kerak, ya`ni ustozlar o`zi TRIZga tayyor bo`lishlari kerak.

Anatoliy Gin va Yevgeniya Ginlar TRIZ bo`yicha Rossiya bo`ylab seminarlar o`tish jarayonida o`qituvchilardan doimo “Ideal dars qanday bo`lishi kerak? “degan so`rovnoma o`tkazishgan va ularni umumlashtirib “Приемы педагогической техники” nomli qo`llanma yaratishdi. Unda dars qanday boshlansa ideal dars talablariga javob beradi, uy vazifasini qanday berish kerakki, unda tanlash erkinligi bo`lsin, harakat qilish imkoni bo`lsin bolaga zerikarli bo`lmasligi uchun, kabi savollarga javob berilgan. Kitobning ikkinchi qismida ixtirochilik kompetensiyalarini uygo`tish uchun ijodiy va mantiqiy fikrlashni o`stiradigan mashqlar to`plami berilgan. TRIZni ona tili, o`qish, matematika, texnologiya, tasviriy san`at kabi barcha fanlarda samarali qo`llash mumkin.

TRIZda muammoli masalalarni ochiq, maktabdagi masalalarni yopiq masalalar deyish mumkin. Chunki darslikdagi masalalarni o`ylash, analiz qilish emas , sonlarni olib yodlangan formulalarga solish kerak, xolos. Hamma o`quvchi masalani bir xil instruksiya bilan yechadi. Lekin hayotda shunday bo`ladimi? Hamma faqat shu masalaga duch kelmaydiku! Duch keldi ham deylik, hamma har xil yo`l bilan masalaga yechim topadi, o`zicha yondoshadi, har biri muvaffaqiyatli yechimga kelishi mumkin. Chunki hayotda muammoga duch kelsangiz yecim uchun o`nlab variantlar topasiz. Masalan, siz tushlik uchun har kuni ovqatni oldindan tayyorlab qo`yasiz, lekin shu kuni gaz ham tok ham o`chdi. Bu muammo to`g`rimi? Siz bu masalani hal qilish uchun uch, to`rt yoki o`nlab variantlar o`ylab qo`yasiz va hal qilasiz. Ya`ni bu yo`l to`g`ri kelmasa boshqa yo`lni topasiz.

Maktabdagi masalalarda effektilik, tanqidiy, mantiqiy, motivatsiya, kooperatsiya kabi xususiyatlar yetarli emas. Biz ularga yechim uchun yo`l ko`rsatamiz va ularni shunchaki tekshiramiz. Ona yoki o`qituvchi bu yerda kontrolyor, bu bolalarga yoqmaydi. O`qituvchi va o`quvchi, ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarni yomonlashtiradi xolos. TRIZda o`qituvchi va o`quvchi, ona va bola bir tomonda bo`ladi, bir- birlariga hamfikir bo`lishadi g`oyalar berishadi, qo`llab-quvvatlashadi. Bu narsa ikki tomonni bir pozitsiyada birlashtiradi. O`zaro munosabatlarni yaxshilaydi. Maktabda esa hamma bolalarga bir xil masala beriladi va tayyor yechimga keltirilishi talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshidagi bolalar ta`limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida asosiy e`tibor bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga qaratilishi kerak bo`ladi. Bunda qiziquvchanlik, maqsadlilik, mustaqillik, mas`uliyat, ijodkorlik, yosh avlodning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta`minlanish orqali jamiyat va davlatlarning raqobatbardoshligini ta`minlashga erishiladi.

REFERENCES

1. Найти идею; Введение в ТРИЗ. Г С Алтшуллер. 2001
2. Международный опыт развития предпринимательского и STEAM-образования в странах ОЭСР и в мире: Аналитический отчет /Авт-сост. Газдиева Б.А., Ахметжанова А.А., Сагындыкова Ж.О., Тавлуй М.В., Фаткиева Г.Т., Габдуллина З.Е., Аубакирова Д.С. – Кокшетау: Изд-во КГУ им. Ш. Уалиханова, 2018. 23-б
3. O`zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan davlat talablari. Toshkent 2018 yil
4. Uljayevna U. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В2. – с. 107-110.
5. Uljayevna o. R. F., qizi a. Z. N. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik komponentlari //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 340-344.
6. Уринова Ф. У. Особенности развития психологии ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В2. – с. 68-71.
7. Uljayevna O'. R. F. Maktabgacha talim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy pedagogik kompetensiyani takomillashtirish xususiyatlari //science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В2. – с. 88-91.
8. Uljayevna O'. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o`quv-uslubiy ta`minoti //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 349-355.
9. Uljayevna O. F. Bo`lajak tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini takomillashtirishda ilmiy faoliyatga tayyorlashning metodik tizimi //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 660-667.
10. Uljayevna u. F. Et al. Creolized texts, their features and possibilities //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 668-673.
11. Uljayevna O. F. et al. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 654-659.
12. Uljaevna U. F. Et al. Development of creative activity of preschool children in art game as a psychological and pedagogical problem //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 47-51.
13. Uljaevna U. F. Et al. Necessary conditions for the development of creative thinking in future teachers //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 4. – С. 444-448.
14. Uljayevna O. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o`quv-uslubiy ta`minoti //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 349-355.